

HADİS RİVAYET SİSTEMİNİN SOSYOLOJİK BOYUTLARI: Bir Hafıza Zinciri Olarak Din

Recep ŞENTÜRK
İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul

Bu tebliğin amacı hadis rivayet ağının toplumsal yapı ile fonksiyonel ilişkisine tarihi ve teorik açılardan dikkat çekmektir. On beş asırdır Malezya'dan Orta Asya'ya, Hicaz'dan Fas'a kadar bütün İslâm dünyasını sinir sistemi gibi kuşatmış olan hadis rivayet ağı veya isnad zincirleri, bölgeler ve neşiller arası toplumsal bilgi akışını sağlayan ilginç bir sosyal organizasyondur. Bu sosyal ağ, günümüzde bilinen en geniş ve en uzun sosyal ilişkiler ağıdır. Başka hiçbir din ve medeniyette uzun asırlar boyunca kayda geçmiş böyle bir sosyal olgu yoktur. Bu nedenle isnad, İbn-i Haldun ve daha bir çok tarihçi ve muhaddisin de belirttiği gibi, İslâm toplumunu diğer toplumlardan ayıran bir sosyal yapıdır ve sadece hadis alanıyla sınırlı olmayıp bütün ilimlerde kullanılmıştır. Günümüzde hadis eğitiminin batılılaşmadan etkilenerek "akademikleşmesi" ile, İslâm'ın ayırt edici özelliği olan isnad, bizzat hadisciler tarafından bile ihmal edilmiştir. Hadis rivayeti ortadan kalkmış, hadis eğitimi kişiselliğini kaybederek, formelleşmiştir.

Böylece İslâm toplumu, İslâm din, toplum ve medeniyetini dünyadaki benzerlerinden ayıran ve asırlardır dini bilgi ve uygulamanın –nisbî bile olsa– sıhhatli bir şekilde aktarımına hizmet eden bir sosyal yapıyı kendi elleriyle tarihin sayfalarına gömmektedir. Ancak bu yapı tarih boyunca, İslâm toplumunun ayakta kalmasına, entegrasyonuna ve İslâm dininin muhafaza ve neşrine hizmet etmiştir. İslâm'ın hakim medeniyet olduğu ve tahriften büyük ölçüde emin olduğu bir dönemde dini bilginin ve uygulamanın sıhhatinin muhafazasına olan ihtiyaç günümüzden daha çok değildi. İstikbalde hadis eğitimi ya tamamen sıradan bir modern akademik disiplin haline gelecek veya bir şekilde geçmişi ile irtibat kurarak kadim ve yeniye mezc ederek kendini yenileyecektir. Her iki stratejinin de din ve toplum ilişkisinde önemli sosyolojik sonuçları olacaktır.

Hadis alanında uzmanlaşan bilim adamları orijinalliği bu noktada, yani gelişen teknolojiyi eskiyle bağı sürdürerek yaratıcı bir şekilde kendi disiplinlerinin emrinde kullanmakta aramışlardır. Hadis alanında orijinallik, ibda veya yaratıcılık yeni bir hadis ortaya atmakla olmaz. Her bilim ve sanat dalında orijinalliğin türü ve ölçüsü farklıdır. Hadis alanında ün yapmış alimlerin çalışmalarına baktığımızda onların başa-

rılarının yeni edebi üslup (genre) geliştirerek hadisin muhafaza, erişim ve anlaşılmasını kolaylaştıran kişiler olduğunu görürüz. Hadis biliminde ibda ve yaratıcılık (1) hadis malzemesinin daha iyi muhafaza edilmesinde, (2) o malzemenin güncel problemlerle ilişkisinin kurulmasında ve (3) değişen toplumsal ve kültürel ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verecek bir edebi tarzla kitleye sunulmasında kendisini gösterir. Günümüzde yaratıcılık ve orijinallik arayan muhaddis, hadisin kitleye maaledehisi ve sünnetin müslümanların fert, aile ve toplum hayatını inşâ etmesi konusunda müşahede ettiğimiz ciddi eksiklik ve aksaklıklar üzerinde durmalı, sünnet-toplum ilişkisini yeniden kurmaya çalışmalıdır. Hadis alimleri tarih boyunca karşımıza İslam toplumunda artık devri geçmiş bir edebiyatı araştıran uzmanlar olarak değil, başta ahlak meselesi olmak üzere ciddi toplumsal problemlere sünnet modelini bir çözüm olarak sunan, ve kendilerini toplumsal yapıyı o model üzere yeniden tamir ve inşayla mükellef gören aydınlar olarak çıkar.

Hadis rivayeti ağının tarihi kısmen birbiriyle örtüşen ve kesin tarihler ile ayrılması zor olan üç devreye ayrılabilir:

(1) Münferid hadislerin rivayetinin esas olduğu dönem,

(2) Hadisleri derleyen sahih kitapların rivayetinin esas olduğu dönem (özellikle Kütübi Sitte'in ortaya çıktığı H. IV. YY'dan itibaren),

(3) Hadis eğitiminin modern üniversite geleneklerini benimseyerek "akademikleştirdiği" ve hadis rivayetinin -geleneksel kurumlara bırakılarak- terk edildiği dönem (özellikle XX. YY'ın ikinci yarısından itibaren).

Birinci dönemin temel ögesi, münferit hadisler ve isnadları, ikinci dönemin temel ögesi, üzerlerinde nispeten de olsa belli bir toplumsal görüş birliği oluşan sahih kitaplar ve o kitapların isnadı, üçüncü dönemin temel ögesi ise hadis bölümlerinde yapılan master ve doktora tezleridir. Üçüncü dönemde klasik hadis eğitimi veren Darulhadis türü kurumların yerini modern ve Batılı tarzda kurulmuş üniversitelerdeki hadis bölümleri, bizzat hoca tarafından verilen icazet ve isnadın yerini de devlet tarafından onaylanan ve üniversite tarafından verilen diploma almıştır. Her devrenin ortaya çıkışında rol oynayan teknolojik, sosyal ve kültürel faktörler olduğu gibi, her dönüşümün hem rivayet ağının yapısı, hem de din, ülema ve toplum ilişkisi üzerinde tesirleri olmuştur.

Hadis rivayet ağının yapısının ve geçirdiği değişimlerin sosyolojik incelenmesine geçmeden önce din-toplum ilişkisi hakkında sosyologlar arasında son zamanlarda ortaya çıkan birkaç temel tartışmaya dikkat çekmekte yarar görüyorum¹.

¹ Ülkemizde din, toplum ve siyaset ilişkisi gündemin merkezini oluşturduğu halde maalesef din sosyolojisi yeterince gelişmiş denilemez. Batı'da din sosyolojisinde son dönemde yaşanan gelişmelerden haberdar olmak, hatta XIX YY. klasik din sosyolojisi teorilerinden öte geçemeyen din sosyolojisi literatürümüze bir takım problemleri anlama konusunda yardımcı olacaktır.

1. Bir Hafıza Zinciri Olarak Din

Dinsiz hiçbir toplum olmadığı gibi, din ve toplum ilişkisi üzerinde durmayan hiçbir büyük sosyolog da yoktur. İbn Haldun'dan Marx'a, Max Weber'den Parsons'a ve Habermas'a kadar bütün önemli sosyologlar din konusuna çok önemli yer vermişlerdir. Her bilim gibi sosyoloji de mutlak hakikatlerle değil, hipotez ve teorilerle iş görür, bu nedenle sınırlı, değişken ve tekâmüle açıktır. Mücerret bir sosyolojiden ziyade, kendini sosyolog olarak isimlendiren araştırmacıların somut olarak ifade edilmiş görüşlerinden bahsetmek daha uygun olur.

Sosyologların din ve dini söylem konusundaki görüşleri 1960 sonrası çok ciddi bir değişime uğramış², o güne kadar hakim olan pozitivist, materyalist, evrimci ve indirgemeci yaklaşımın otoritesi sona ermiş, onun yerine, anti-pozitivist, idealist, evrimi ve indirge-meciliği reddeden yeni bir akım ortaya çıkmış ve egemen hale gelmiştir. Ancak topluma ve söyleme klasik yaklaşım, hala sosyal teorideki gelişmeleri yakından takip edemeyen İslam uzmanları tarafından doğuda ve batıda uygulanmaktadır. Genel olarak İslam dinine ve özel olarak hadis söylemine hala klasik sosyal ve edebiyat teorileri bakış açısından yaklaşmaktadır. Buradaki amacımız kısa da olsa, sosyal teorideki yeni gelişmeleri ortaya koymak ve hadis alanındaki yapılan çalışmalara muhtemel tesirlerini göstermeye çalışmak olacaktır. Artık dini klasik pozitivist din sosyolojisinin tanımladığı ve Türkiye'de akademik ve dini camiada sorgulamadan tekrarladığı gibi bir "sosyal kurum" olarak gören yaklaşımı bırakıp, yeni yaklaşımları da göz önüne alarak dini "din" olarak gören yaklaşımı kullanmalıyız³. Hadis, sünnet ve sosyal yapı ilişkisini de yeniden kuralmalıyız.

Önde gelen Fransız sosyolog Daniel Hervieu Leger, *Bir Hafıza Zinciri Olarak Din* isimli henüz Türkçe'ye tercüme edilmemiş kitabında, geleneksel toplumun hafızasını dinin teşkil ettiğini, ancak modernleşme ile beraber toplumsal *amnesia* (unutkanlık hastalığı veya hafıza kaybı)nın ortaya çıktığını ortaya koymaktadır⁴. İngiltere'nin dini durumu hakkındaki çalışmalarıyla tanınmış bir sosyolog olan Grace Davie de benzer bir gözlemlerde bulunarak, Avrupa'da geleneksel toplumun hafızasını tamamen şekillendiren dinin toplumsal hafızadaki yerinin değişime uğradığını belirtmektedir⁵. Bir toplum için müşterek hafıza müşterek kültür demektir. Müşterek hafızanın

² Din sosyolojisindeki değişim için bkz. Recep ŞENTÜRK, "Amerika'da Din Sosyolojisinin Son Otuz Yılı", *İslam Araştırmaları Dergisi*, Sayı 2 (1998), s. 91-96. Sosyal yapı ve söylem ilişkisi hakkında değişen teorik yaklaşımlar için bkz. Recep ŞENTÜRK, "Social and Literary Structures: How are they Interrelated?", *İLAM Araştırma Dergisi*, c. III, sy. 2 (Temmuz-Aralık 1998).

³ Max Weber'e göre din sosyoloji biliminin tanımlama güç yetiremeyeceği bir olgudur. Bu nedenle Weber, dini tarif etme konusunda aczyetini ifade ederek, herhangi bir tarif vermekten kaçınmıştır. Bizce de bu son derece yerinde bir tavırdır: din dindir. Dini "sosyal bir kurum" veya "bir kültür" olarak görüp incelemek yerine, onu kendi terimleri ile inceleyip anlamaya çalışmak gerekir. Diğer yandan Batılı sosyologların kullandığı Avrupa dillerindeki "religion" kavramı İslam'daki "din" kavramına tekabül etmez.

⁴ Daniel Hervieu Léger, *Religion as a Chain of Memory* (Tr. Simon Lee), Cambridge: Polity Press 2000.

⁵ Grace Davie, *Religion in Europe: A Memory Mutates*, Oxford: Oxford University Press 2000.

parçalanması veya unutulması toplumun varlığı için bir tehlikedir. Çünkü hiçbir toplum müşterek bir hafızaya sahip olmadan meydana gelmez ve geldikten sonra da varlığını sürdürülemez. Fueck'ün de gözlemlediği gibi, İslam toplumu söz konusu olduğunda müşterek hafızayı sünnet teşkil eder⁶. İslam toplumunun teşekkülü, entegrasyonu ve idamesi Sünnet'te tecessüm eden söz konusu müşterek hafızanın toplumun bütün katmanlarına yayılması ve muhafazası ile mümkün olmuştur.

Günümüzde nüfusu bir milyarı aşan Müslümanlar dünyanın dört bir yanına yayılmış durumdadır. Öyleki artık dünyada Müslümanların olmadığı bir coğrafya kalmamıştır denebilir. Öbür yandan İslam dini post-modern döneme girdiğimiz şu yıllarda sosyal bilimcileri şaşırtacak bir şekilde tüm dünyada hızla yayılmakta olup, ABD ve Avrupa'da en hızla yayılan din olma vasfını haizdir. Bir çok ırk ve kültürden insanların yer aldığı dünya İslam toplumu, aralarındaki bir çok farklılığa rağmen belli bir seviyede de olsa ortak bir kültüre ve kimliğe sahiptir. Geertz ise Endonezya ve Fas mukayesesi yaptığı *İslam Observed* başlıklı çalışmasında, milli devlet sınırlarının rolünü aşırı bir derecede abartarak, bu sınırların aynı zamanda kültürel farklılıkları ifade ettiğini varsaymaktadır⁷. Dünya ölçeğinde çarpıcı bir şekilde gözlemlenen söz konusu kültürel benzeşmenin kaynaklarını tespit etmek mümkün müdür? Bu bağlamda sünnetin bütün Müslümanlar tarafından benimsenen ve hayatın her alanını kapsayan davranış modelleri sağlayarak belirleyici bir rol oynadığı kanaatindeyiz. Daha somut bir ifadeyle burada ortaya atacağımız soru şudur: Dünya İslam toplumunu kültürel açıdan entegre etme, onlara ortak davranış modelleri ve kimlik kazandırma konusunda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetinin rolü nedir?

Sosyolojik açıdan bakıldığında kültürel entegrasyonun iki boyutu vardır: (1) Farklı tarihi dönemlerde yaşayan nesiller arası entegrasyon, (2) aynı dönemde yaşayan farklı toplum kesimleri ve tabakaları arasında entegrasyon. İslam tarihi boyunca farklı tarihi dönemlerde farklı davranış modelleri mi hakim olmuştur, yoksa aynı davranış modelleri bütün tarihi dönemlerde varlığını sürdürmüş müdür? Farklı toplum kesimleri arasında davranış modelleri açısından bir farklılaşma var mıdır, yoksa aynı davranış modelleri bir İslam toplumunun bütün tabaka ve kesimlerine hakim midir?

Bizim kanaatimizce hem nesiller arası hem de bölgeler arası kültürel entegrasyon hadis rivayetinin İslam toplumunun her kesimine nüfuz etmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Hadis alimleri Hz. Peygamber (s.a.v.)'in örnek davranış tarzını bütün Müslüman toplumlara yayarak tüm dünyada ortak bir Müslüman kimliği oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Eğer hadis alimleri Nebevi sünneti yayarak ortak bir davranış ve sosyal hayat tarzını hakim kılmaları ve hadisi bir referans olarak yerleştire-

⁶ J. Fueck, "The Role of Traditionalism in Islam" in *Studies on Islam*, (Tr. and Ed. Merlin L. Swartz), New York: Oxford University Press 1981, s. 99-122.

⁷ Clifford Geertz, *İslam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*, Chicago: Chicago University Press 1975.

memiş olsalardı, ne nesiller ne de bölgeler arası bir müşterek kültür ortaya çıkmazdı. Farklı nesiller farklı düşünür ve yaşardı. Farklı bölgelerin insanları Kur'an'ı farklı yorumlayıp uygulardı.

Hadis rivayetinin sıhhatli bir süreçle gerçekleşmesi aynı davranış modelleri ve kültürün İslam toplumunun tamamı tarafından benimsenmesi açısından son derece önemlidir. Hadisin sıhhati üzerinde duran bir hadis alimi aynı zamanda İslam toplumunun birlik ve beraberliğine de katkıda bulunuyor demektir. Yoksa farklı bölgelerde farklı hadis külliyatları üretilir ve farklı sünnet anlayışları hakim olabilirdi. Bu açıdan bakıldığında hadis rivayet ağı adeta İslam toplumunun sinir sistemi gibi bir işlev üstlenmiştir.

İslam alimleri sünneti nesilden nesile nasıl aktarmışlar ve sünneti tüm İslam coğrafyasına ortak kültür olarak yerleştirmeyi nasıl başarabilmişlerdir sorusunun cevabı onların kurdukları hadis rivayet ağının ya da teknik ifadesiyle isnadın sosyal yapısını incelemeden anlaşılamaz. Bu açıdan hadis rivayet ağının sosyal yapısının ve bu yapının nesiller ve farklı coğrafi bölgeler arasındaki entegrasyona katkısını göz ardı etmek mümkün değildir. Ancak sünnet deyince, standart ve donuk bir davranış modelleri derlemesinden ziyade, sosyal hayatın problemlerine esnek bir yaklaşımı ve çeşitliliğe mekan veren bir tutumu aklımıza getirmemiz lazım; bizzat Sünnet'in tasvip ve teşvik ettiği uygulamadaki değişiklikleri hatırdan çıkartmamak gerekir. Sünnet gittiği bölgede mahalli örf ile çatışmaya girip yerini almaz, onu kendi rengi-ne boyar.

Yukarda anahatlarını ortaya koymaya çalıştığımız bakış açısından hareketle, modernleşme veya laikleşmeyi toplumsal hafıza zincirinin yapısındaki değişime olarak kavramsallaştırmak mümkündür. Söz konusu zincir en modern ve en laik olarak görülen Avrupa toplumlarında bile hiçbir zaman kopmamıştır; hatta son zamanlarda daha da sağlamlaşma emareleri göstermektedir. Ancak zincirin yapısı, değişen sosyal yapı ile birlikte değişime uğramıştır. İslam alemi söz konusu olduğunda modernleşme ve laikleşme, bölgeler ve nesiller arası ilişkiyi sağlayan zincirin yapısındaki değişikliklerde aranmalıdır. İsnad zincirinin kopuşu veya en azından ciddi bir biçimde sosyal ve kültürel zeminin kaybetmesi modernleşme ve laikleşmenin bir sonucudur. Ancak hafızasız var olması mümkün olmayan toplum eskinin yerine alternatif mekanizmalar geliştirerek geçmişle ile irtibatını yeniden kurmayı başarır. Hadisin modern üniversiteye girmesi ve orada devam etmesi bunun en güzel örneğidir.

2. Hadis-Sosyal Yapı İlişkisi Nasıl Kurulmalıdır?

Muğlaklığı ile bilinen kültür kavramını ifade etmek için dilimizde örf, töre, sünnet, adet, gelenek gibi terimler kullanılmıştır. Ancak kültür kelimesi artık Türkçe'ye mal olduğundan onu kullanmanın uygun olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte kültür

terimi bir çok manada kullanıldığından, bizim burada neyi kastettiğimize açıklık getirmek gerekmektedir. Kültür genellikle sosyal yapı kavramının karşısı olarak kullanılır. Sosyologlar kültür ile sosyal yapı ilişkisi problematiği üzerinde uzun ve sonuçsuz tartışmalara girmişlerdir. Buna göre kültür, bir toplumun semboller dünyasıdır. Sembol veya remiz sözlü dil dışındaki ifade aracıdır. Bu araçlar bir takım fonksiyonları yerine getirmek için var olabilirler fakat bu işlevleri yanında ait oldukları kültür içersinde bir de anlam ifade ederler.

Kültür insanlara farklı ortamlarda nasıl davranacaklarını söyler. Böylece insanlar herhangi bir durumla karşılaştıklarında nasıl davranacaklarına kendileri karar vermekten kurtulmuş olurlar. Ortak bir kültüre sahip olan insanlar, benzer durumlarla karşılaştıklarında aynı davranış tarzını sergilerler. Bu açıdan kültür, insanlara hazır davranış kalıpları ve ilişki modelleri sunarak onların hayatlarını kolaylaştırır. Öğretmeni ile karşılaşan bir öğrenci, o anda nasıl davranması gerektiğini kendisi icat etmez, kültür ona ne yapması gerektiğini söyler.

Diğer yandan ortak bir kültürün varlığı, insanlar arası ilişkide beklenmeyen davranışları ortadan kaldırarak, diğer insanların belli durumlarda nasıl davranacaklarını tahmin etmeyi mümkün kılar. Böylece ilişkilerdeki belirsizlik ortadan kalkar veya asgariye indirilmiş olur. Yukarda verdiğimiz örneğe dönersek, öğretmeni ile karşılaşan bir öğrenci, ortak bir kültüre sahip iseler, öğretmenin kendisine karşı nasıl davranacağını önceden kestirebilir. Çünkü her kültürde öğretmen ve öğrenci ilişkisinin belli kodları vardır.

Bu bakış açısına göre, din, hukuk, ahlak, edebiyat, felsefe kültürün önemli unsurlarıdır. Kültür bunlar sayesinde varlığını sürdürür. Sosyolojik bakış açısından, hadisler ve sünnet çok özel bir kültür ve edebiyat kategorisini oluşturmaktadırlar. Hadis çalışmaları aslında teorik ve metodolojik olarak, kültür incelemelerinin bir uygulaması olarak mütalaa edilebileceğinden kültür ve sosyal yapı ilişkisi konusunda teorik tavrı netleştirmek gerekmektedir.

Hadis ve Rical çalışmalarının modern metot ve teorilerden istifade etmesi gerektiği yönünde yaygın bir kanaat vardır. Ancak bu sürecin nasıl işlemesi gerektiği konusunda yeterince kafa yorulduğu kanaatinde değilim. İslam araştırmaları alanında bulunanlar, genellikle oryantalistlerin çalışmalarından metot açısından istifade etmeye çalışmaktadırlar. Halbuki oryantalistler hiçbir zaman metot konusunda iddialı olmamış insanlardır; onlar bizzat kendileri sosyal ve edebiyat bilimlerinde ortaya çıkan metotları kullanmışlardır. Dolayısıyla, Batılı teori ve metotlardan istifade etmek isteyen araştırmacılar, oryantalistlere değil, teori ve metot konusundaki çalışmalarını ile tanınmış sosyal ve edebiyat bilimcilerine müracaat etmelidirler. Oryantalistler Batıdaki çoğunluğu temsil etmez; eğitilmiş sıradan bir Batılı belki de hiçbir oryantalistin ismini duymamıştır bu nedenle oryantalistlerin çalışmalarına bakarak Batının ne düşündüğü de anlaşılabilir. Oryantalizm sosyal teorinin bir türünün, ontolojik "öteki"ne

yani Doğuya—ne derecede başarılı olduğu tartışılabilir bir şekilde—Batının çıkarları çerçevesinde uygulanmasından ibarettir. Bu nedenle oryantalistleri bir kenara bırakıp, onların çoğu zaman yanlış anladıkları ve yanlış uyguladıkları sosyal teorileri incelemek ve oradan başlayarak harekete geçmek gerekmektedir. Diğer yandan Oryantalizm günümüzde sadece Batılılara has bir tavır olmayıp, Batılı olmayanlar tarafından da benimsenip uygulanmaktadır. Nitekim oryantalist tavrı sorgulamadan *taklit* yoluyla benimsemiş olan bir çok Arap, Hintli ve Türk aydını ve akademisyeni bulmak mümkündür.

Günümüz sosyal bilimlerinde kültür iki bakış açısından incelenmektedir: (1) Kültür Sosyolojisi (Sociology of Culture), (2) Kültürel Sosyoloji (Cultural Sociology). Birinci yaklaşıma göre, kültür toplumsal yapıların bir ürünüdür ve sosyolojisinin amacı kültürün sosyal yapıyı nasıl yansıttığını ortaya çıkartmaktır. İkinci yaklaşıma göre ise toplumsal yapı kültürün ürünüdür ve sosyal bilimlerin amacı, kültürün sosyal yapıyı nasıl belirlediğini göstermektir. Bu iki bakış açısı arasındaki farklılığın kaynağında şu soruya verilen farklı cevaplar yatmaktadır: *Kültür ve sosyal yapı ilişkisinde belirleyici taraf hangisidir?* Bu soruya iki türlü cevap verilmektedir.

1. Yaklaşım: Sosyal yapı kültürü belirler.

Bu yaklaşım materyalist sosyal teorinin yaklaşımıdır. Başta marksist sosyologlar bu yaklaşımı savunmaktadır. Materyalist sosyal teoriye göre, sosyal hayat iki tabakadan oluşur: (1) Altyapı: hakimiyet ve çıkar ilişkileri seviyesi, (2) Üstyapı: kültürel seviye yani din, hukuk, edebiyat alanı. Altyapı sosyal gerçekliği temsil eder, üstyapı ise altyapının yansıtıcı bir yansımastan, kasten çarpıtılmış bir aksinden ibarettir. Sosyal bilimcinin görevi, altyapı ilişkilerinin üstyapıyı nasıl belirlediğini göstermektir. Daha açık bir ifadeyle, siyaset ve ekonominin, dini, edebiyatı, söylemi ve sanatı nasıl belirlediğini göstermektir. Bilimsel keşif, bu iki seviye arasındaki ilişkinin keşfedilmesinden ibarettir. Tarihsel Materyalist ve Marksist oryantalistler bu yaklaşımı İslam'a ve hadislerle uygulayıp, siyasi ve ekonomik yapının İslam'ı ve hadisleri nasıl belirlediğini, aslında İslam'ın ve hadislerin o dönemin siyasi ve ekonomik yapısının yansımastan ibaret olduğunu savunmuşlardır. Bu yaklaşımı uygulayanlara örnek olarak, Goldziher, Schaht, Arkoun ve Cabiri⁸ gibi oryantalistleri gösterebiliriz.

Tarihsel Materyalist yaklaşımın en temel özelliği, din karşıtı olmasıdır. Bir üst yapı kurumu olan din, hakimiyet ve çıkar ilişkilerini, mahkum sınıflardan gizlemek için

⁸ Oryantalizm İslam'ı "ontolojik öteki" olarak gören araştırmacının bu yaklaşım tarzını yansıtan ideolojik ve akademik bir tavidir. Bu tavrı benimseyen araştırmacılara, milliyetlerine ve yaşadıkları bölgeye bakılmaksızın oryantalist denilmektedir. Klasik ortyantalist dönemde obje (mevzu, konu) durumunda olan müslüman aydınlar, artık Arkoun ve Cabiri örneklerinde görüldüğü gibi ironik bir şekilde hem obje hem suje (araştırmacı) olarak oryantalist yaklaşımı kendi tarih ve toplumlarına uygulamaktadırlar.

hakim sınıflar tarafından ortaya atılmış bir sahte şuurdur. Bu yaklaşım İslam'a uygulanmış olduğunda, Fıkıh, hadis ve Kur'an ortaya çıktıkları dönemdeki hakimiyet ve çıkar ilişkilerini meşrulaştırmak ve onları gizlemek için ortaya çıkmıştır sonucu doğar. XIX. YY'ın pozitivist ve din karşıtı ortamında yaygın olan bu yaklaşım, oryantalistler tarafından İslam'a da uygulanmıştır.

Ancak bu teorinin ispatı mümkün değildir çünkü iddiası çok geneldir ve empirik olarak test edilmesi imkansızdır. Bu nedenle ağır eleştirilere uğramış ve neticede sadece ideolojik bir tutum olarak varlığını sürdürmeye başlamıştır.

Diğer yandan bu yaklaşım, kültürü ekonomi ve siyasete indirgediğinden indirgemecidir.

Bir başka eleştiri noktası da bu yaklaşımın bütün dünya toplumlarını Avrupa tecrübesine dayalı bir teori ışığında açıklamaya çalışmasıdır. Avrupa merkezîyetçilik olarak bu yaklaşım, dünyada diğer millet, din ve medeniyetleri Avrupa tarihi şablonuna oturtarak açıklamaya çalışmaktadır. Bu tavır ise bir takım tutarsız zorlamaları beraberinde getirmektedir. Nitekim bizzat Marx tarihi gelişim safhaları açısından Batı ve Doğu toplumları arasındaki farkı ATÜT (Asya Tipi Üretim Tarzı) teorisi ile aşmaya çalışmıştır. Aynı şekilde bu teorilerin birinci derecede konusu olan Yahudilik ve Hıristiyanlık ile İslam arasında da ciddi farklılıklar vardır. Ne Batılı ne de Müslüman oryantalistler tarafından bu farklılıkların nazarı itibara alan bir çaba gösterilmemiş, tarihi materyalizm Avrupa merkezci bir yaklaşım olarak kalmıştır.

Tarihsel materyalizm veya en son ifadesiyle Dekonstruktionizm (Yapıbozumculuk) olarak bilinen bu yaklaşımı hadise uygulayanlar, hadislerin dönemin sosyal ve ekonomik şartlarını yansıttığını göstermeye çalışmışlardır. Ancak Batı'da seküler metinlere bile uygulanması tartışma ile karşılanan bu din karşıtı, aşırı-genelleme, indirgemeci ve Avrupa merkezli yaklaşımın hadislere uygulanmasının bize bu güne kadar bilmediğimiz yeni bir şey öğretmekten ziyade, ideolojik bir tutumu savunmayı amaçladığı gözlemlenmektedir.

Hadis tenkidi yapan muhaddisler arasında bazı hadislerin siyasi ve ekonomik çıkarlar sebebiyle uydurulduğu eskiden beri kabul edilen bir husustur. Ancak bütün hadislerin hatta bütün dini söylemin (Fıkıh, Tefsir, Kur'an, etc.) ekonomik ve siyasi çıkar ilişkilerinin bir ürünü ve yansıması olarak görülecek şekilde bir genellemeye gidilmesini savunmak, dindarlar tarafından asla kabul edilemeyecek bir tavidir.

2. Yaklaşım: *Kültür sosyal yapıyı belirler.*

İdealist sosyal teoriye göre, sosyal yapı kültür tarafından belirlenir. Daha açık bir ifadeyle, din, ahlak, hukuk gibi kurumlar ekonomi ve siyasetin yapısını belirler. Bu yaklaşımın en önde gelen temsilcisi Max Weber'dir. Max Weber'in ve idealist sos-

yal teorinin yaklaşımı her nedense oryantalistler arasında çok az taraftar bulmuştur. Ancak, gelişmeler, oryantalistlerin benimsediği yaklaşımın tutarsızlıklarını ortaya koyup, Max Weber çizgisini daha ön plana çıkarmıştır. Max Weber *Protestant Ethic and the Rise of Capitalism* (Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Yükselişi) adıyla İngilizce'ye çevrilen meşhur eserinde Protestan ahlakının kapitalizmin doğuşunda oynadığı rolü ortaya koymuştur.

Fakat özellikle Arap dünyasındaki sosyalist aydınların etkisi ile, materyalist yaklaşım bilindiği halde idealist sosyal teori İslam tarihine uygulanmamaktadır. Bu yaklaşım nispeten dindarların yaklaşımı ile örtüşmektedir. Eğer, oryantalistler ve İslam dünyasında onları takip eden aydınlar bu yaklaşımı benimsese idi, dindar aydınlarla oryantalistler arasında günümüzde müşahede ettiğimiz uçurum belki de ortaya çıkmazdı. Ancak, acaba neden din-karşıtı tarihsel materyalist sosyal teori benimsendiği halde, idealist yaklaşım benimsememiştir sorusunu sormak ve cevabını araştırmak gerekmektedir.

3. Yaklaşım: *Sosyal yapı ve kültür daimi bir karşılıklı etkileşim içersindedirler.*

Bizce yukarda kısaca tanıtilen iki yaklaşım da indirgemecidir; birincisi kültürü sosyal yapıya, diğeri sosyal yapıyı kültüre indirgemektedir. İndirgemecilik yerine, toplumsal yapı ve kültür arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşimden bahsetmek daha uygun olur. Amacımız çizgisel sebeplilik (linear causality) yerine, dairevi sebeplilik (circular causality) metodunu uygulamak ve bu çerçevede semboller ve davranışlar dünyasının karşılıklı etkileşimini göstermek olmalıdır.

İslam ilimlerinde kullanılan kavramlarla ifade etmek gerekirse, kültür veya simgeler, hem ihbârî hem inşâîdir, yani hem toplumu yansıtır, hem de onu inşa eder. Kültür olmadan sosyal yapı, sosyal yapı olmadan kültürü düşünmek imkansızdır. Söylem olmadan sosyal ilişki, sosyal ilişki olmadan da söylem olmaz. Bu nedenle, kültür ve sosyal yapı karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır. Her ikisi de aynı derecede gerçektir. Birini gerçek olarak görüp, diğeri göz ardı etmek doğru olmaz.

Genel olarak bütün kültür unsuları hakkında geçerli olan bu yaklaşımlar, vahye dayalı kültür unsurlarının bu özelliğine karşı da hassas olmak zorundadır. Çünkü vahye dayalı söylem ve simgeler dünyasının kökeni toplum dışı bir kaynaktır. Ancak mevcut sosyoloji ontolojik olarak toplum dışı bir varlık alanını ve o alan ile toplumsal alan arasında bir etkileşimi inceleyecek kadar gelişmiş değildir; günümüzdeki akademik sınırlar ve iş bölümü açısından böyle bir mesele sosyolojinin sınırlarını aşar, Fıkıh alanına girer.

Bu bakış açısından baktığımızda, toplum dışı bir kaynağın yani vahyin ürünü olan hadisler de bir yandan ortaya çıktıkları toplumsal şartları yansıtırlar ve o konuda bize bilgi sağlıyorlar, diğeri yandan toplumu inşa ve idâme ettirirler. Diğeri sembolik yapılarda olduğu gibi, hadislerin ihbârî fonksiyonları inşâî fonksiyonları ile çeliş-

mez. "Sebeb-i nuzul ve sebeb-i vurûdun hususi olması, hükmün umumi olmasına mani değildir" denmesi bunun en güzel ifadesidir.

Rivayet (narrative) üzerinde farklı bilim dallarının perspektifinden incelemeler yapılmaktadır. Dil ve edebiyat bilimciler, daha çok anlatının manası üzerinde yoğunlaşmaktadır. Din bilimleri açısından yaklaşıldığında kutsal anlatı söz konusu olduğundan teologlar otantiklik meselesi üzerinde çalışmalar yapmaktadırlar. Nitekim muhaddisler için hadisin sıhhatinin tespiti konusu en önemli konulardan biridir. Sosyoloji bakış açısından ise önemli olan, anlatının sosyal rolü ve fonksiyonudur. Bir sosyolog, bu söylem ne manaya geliyor, diye sormaktan ziyade, bu söylem toplumda ne yapıyor, ne gibi bir etki yapıyor veya rol oynuyor diye sormalıdır. Günümüzdeki hadis çalışmaları da sadece hadislerin sıhhati meselesi ile uğraşmaktan ziyade, hadisin toplum içindeki yeri ve fonksiyonu, sünnet ile amel etmenin toplum hayatındaki ve sosyal ilişkilerdeki yeri gibi mevzulara da gereken yeri vermelidir. Son dönem hadis çalışmalarında hadisin güvenilirliği meselesi neredeyse üzerinde durulan tek mesele hale gelmiştir; bu odaklanmanın genişletilmesi hadis disiplini açısından zenginlik getirebilir.

3. İslam Toplumunun Teşekkülünde Sünnetin İnşâf Rolü

İnsan davranışlarının bir kısmı hukuk alanına girer, bir kısmı ise girmez. Hukuk alanına giren davranışlar devletin müeyyideye dayalı kontrolü altındadır. Fıkıh kurallarının bir kısmı devletin müeyyidesi ile uygulanır, bir kısmı ise devlet müeyyidesine dayanmaz. Kabaca, başkalarının ismetine tecavüz etmeyen yani kul haklarını çiğnemeyen suçlar haram bile olsalar devlet tarafından cezalandırılmaz, bu tip suçların cezası Allah tarafından ahirette verilecektir. Aynı şekilde diğer insanların hakları ile irtibatlı olmayan dini emirlerin yerine getirilmesi de devletin müeyyide uygulaması yoluyla olmaz. Bu alana giren davranışlar toplumsal normlardır ve sosyal ve kültürel baskı ile uygulanır.

İnsanın hukuk alanına giren davranışları çok cuzzi bir yekun teşkil eder; insan davranışlarının çoğunluğu hukuki kural ve yaptırımlarla değil sosyal normlarla düzenlenir.

Hem yaptırımla uygulanan kurallar hem de normlar Fıkıh ilmi içinde ele alınmış ve ahkamı hamse kapsamında kategorize edilmiştir. Bu noktadan baktığımızda insan davranışlarının çoğu farz ve haram alanına değil, sünnet alanına girer. Gerçi bir çok farz ve haram da hadislerle sabit olmuştur ama çoğunlukla hadisler sünnet sınıfına giren davranışları ifade eder.

Diğer yandan hadisler, toplumun kainata, geçmişe ve geleceğe bakışını şekillendirerek toplumda ortak bir bakış ve anlayış ortaya çıkmasını sağlamışlardır.

4. Hadis Rivayet Ağının Bölgeler Arası Müşterek Kültürün Oluşumuna Katkısı

Hadis rivayet ağı, günümüz dünyasında bilinen kayda geçmiş en geniş ve en uzun ömürlü sosyal ilişkiler ağıdır. Benzer bir sosyal ilişkiler ağı henüz sosyal bilimciler tarafından keşfedilmemiştir. Böyle bir ağa İslam dışı kültürlerde rastlanmamaktadır. Hiçbir medeniyette ister seküler ister dini maksatlarla olsun böylesine bir sosyal ilişkiler ağı hoca ve talebeler arasında oluşturulmamış ve kayda geçirilmemiştir. Hadis alimlerinin övünerek ifade ettikleri gibi isnad İslam medeniyetine has bir kurumdur, başka medeniyetlerde yoktur. Başka medeniyetlerde *sistemli* ve *tenkitli* bir şekilde kaynak gösterme adeti son derece yeni bir uygulamadır. Özellikle Hıristiyanlık ve Yahudilik'te benzer bir unsura rastlanmamaktadır. Bu kültürlerde rivayet sistemlerinde isnad ile kısmi benzerliklere rastlanabilir ama bir sistem olarak isnad sistemi ile mukayese edilebilecek bir yapı gözlemlenmemektedir.

Ashab döneminde hadis rivayetinin merkezi Medine olmuştur. Ancak daha sonraki dönemlerde Medine merkez olmaktan çıkmıştır. Merkez Şam'a, Bağdad'a ve İran'a kaymıştır⁹. Müteakiben, önde gelen belli bir merkeze sahip olmayan çok merkezli bir sosyal yapı ortaya çıkmıştır¹⁰. Eğer hadis rivayeti sadece Medine ile sınırlı kalsaydı, sünnet bütün İslam dünyasına yayılmaz, sadece belli bir kesimin kültürünü ve hayatını etkilerdi. Ancak durum böyle olmamış, daha başlangıçtan itibaren İslam'ın gittiği her yere sünnet de gitmiştir. Zaten sünnet olmadan İslam'ı tasavvur etmek mümkün değildir.

Grafik 1: Hadis Rivayet Ağının Değişen Merkezleri

⁹ Recep Şentürk, *Narrative Social Structure: Anatomy of the Hadith Transmission Network CE 610-1505*, (Basılmamış Doktora Tezi), Columbia University, New York, Sosyoloji Bölümü 1998, s. 72-74.

¹⁰ Ebu Hatim Muhammed b. Hibban b. Ahmed et-Temimi İbn Hibban (354/965), *Meşahiru Ulema'it-Emsar = Die berühmten traditionarier der Islamschen lander*, (thk. Maufred Fleischammer) Wiesbaden : Franz Steiner Verlag, 1959; Sandıkcı, Kemal, *İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis*, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 1991.

Ancak şurası bir gerçektir ki on dört asır boyunca devam eden isnad veya hadis rivayet zinciri İslam dünyasının bazı bölgelerinde XX. YY'da kesintiye uğramıştır. Bu bölgeler arasında en dikkati çeken ise Türkiye'dir. Ancak isnad yoluyla hadis rivayeti İslam dünyasının bir çok bölgesinde günümüzde sınırlı bir ölçekte hala devam etmektedir. Suriye, Hindistan ve Pakistan da isnad geleneğinin çok zayıflamış olarak da olsa hala devam ettiği bilinmektedir. Hadis alanında ihtisas yapan ilim adamlarının en azından bir kısmının bu konuyu gündemlerine almaları ve özellikle ülkemizde kopan isnad zincirini yeniden birleştirmeyi düşünceleri üzerinde durulmaya değer bir konudur. Modern akademik hayatın doğduğu Batı'da isnad diye bir kurum olmadığı için, bu konuda Batılıların bir çalışma yapmasını bekleyemeyiz. İslam dünyasını baştan başa kuşatacak şekilde ilim adamları arasında sosyal ilişkiler ağlarının kurulması kültür birliği üzerinde çok müspet bir rol oynayacaktır. Özellikle hadis alimleri bu alanda sahip oldukları gelenekten dolayı çok avantajlı bir konumdadırlar.

5. Hadis Rivayet Ağının Nesiller Arası Kültürel Devamlılığa Katkısı

Hadis rivayeti Hz. Peygamber (s.a.v) zamanından günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Her nesil ilim akışını sağlayan bu zincir içinde bir halka vazifesi görmüştür. Böylece Sünnet bütün nesillerin kültür ve hayatını şekillendirmiş, nesiller arası kültür birliği sağlanmıştır. Ancak bir de bunun tersini düşünelim. Eğer bir veya birkaç nesilde hadis rivayet zinciri kopsaydı, bir daha bu zincirin yeniden inşası mümkün olmazdı. Bunun sonucu olarak da nesiller arası kültür farklılığı doğar, çağlar boyunca süren İslam kültür birliği gerçekleşemezdi.

Günümüzde bilgisayar teknolojisinin ortaya çıkması da mutlaka hadis rivayetini etkileyecektir ama hiçbir zaman hoca-talebe arası ilişkisinin yerini alması beklenemez.

Grafik 2: Tarih Boyunca Hadis Hafızlarının Sayısının Yükseliş ve Düşüşü, 610-1505.

İlgili grafikte görüldüğü gibi, hadis rivayet ağı içinde hafızların bir grup olarak hacmi sabit kalmayıp, belli dönemlerde değişime uğrasa da hadis hafızlarının ilişkiler ağı kesintisiz olarak 26 tabaka boyunca devam etmiştir. Gene bu grafik ortaya koymaktadır ki Kütüb-i Sitte olarak bilinen derlemelerin otorite kazanıp yaygınlaştığı dönemden sonra hadis hıfzına yönelik ilgide azalma başlamıştır. Hadis hafızları hadislerin muhafazası konusunda belli bir başarı elde edince kendi mesleklerine olan ilgi ironik bir şekilde azalmıştır çünkü sahih kitapların standart hale gelmesiyle, önceki dönemlerde olduğu gibi ezberlemeye ihtiyaç azalmıştır. Varlığı bir meselenin halline bağımlı olan ihtisas gruplarının toplumsal varlık zemini, o meselenin ortadan kalkması ile ortadan kalkar.

Grafik 3: Tarih Boyunca Tabakalar Arası İlişkilerin Sayısı

Grafik 3, hadis rivayet ağında bir sistem olduğunu ve bu sistemin 26 tabaka boyunca devam ettiğini göstermektedir. Grafik Zehebi'nin *Tezkiretu'l-Huffâz* adlı eserindeki hafızların farklı tabakalardan hoca ve talebe ilişkilerinin dağılımını göstermektedir. Bir tabakanın azami kendinden önce ve sonra dört tabaka ile ilişkisi imkanı vardır. Erken tabakalarla ilişkiler aradaki nesil farkına göre Üst1, Üst2, Üst3 ve Üst4, sonraki tabakalarla ilişkiler ise gene nesil farkına bağlı olarak Alt1, Alt2, Alt3 ve Alt4, tabaka içi ilişkiler ise üç değişkeni olarak ifade edilmiştir. Buna göre, mesele Üst1 bir tabaka öncesi ile olan ilişkilerin sayısını, Alt3 ise üç tabaka sonrası ile olan ilişkilerin sayısını göstermektedir. Grafik, tabaka içi ilişkilerin çok sınırlı sayıda olduğunu, tabaka dışı yoğun ilişkinin varlığını, özellikle Alt2 ve Üst2 türü ilişkilerin yüksek seviyede seyrettiğini göstermektedir. Bu durum hadis rivayetinin sistematik bir şekilde cereyan ettiğini ve bu sistem içerisinde 26 tabaka boyunca tekerrür eden ilişki biçimleri olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir.

Tablo 1: Tarih boyunca tabakalar arası ilişkilerin sayısı

Tabaka	Hafız	Üst4	Üst3	Üst2	Üst1	İç	ALT1	ALT2	ALT3	ALT4	TOPLAM
I	1	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
II	23	0	0	0	23	32	157	105	57	1	375
III	42	0	0	0	157	10	31	123	19	0	340
IV	30	0	0	105	31	2	126	110	2	0	376
V	58	0	57	123	126	42	274	279	42	1	944
VI	78	1	19	110	274	122	184	413	135	1	1259
VII	81	0	2	279	184	34	43	598	55	3	1198
VIII	106	0	42	413	43	30	277	586	40	0	1431
IX	130	1	135	598	277	60	283	619	86	3	2062
X	106	1	55	586	283	88	212	227	42	2	1496
XI	117	3	40	619	212	64	96	372	23	1	1430
XII	77	0	86	227	96	6	136	64	2	0	617
XIII	79	3	42	372	136	58	148	4	1	1	765
XIV	74	2	23	64	148	134	67	14	4	4	460
XV	31	1	2	4	67	28	65	3	0	0	170
XVI	46	0	1	14	65	66	56	12	0	0	214
XVII	18	1	4	3	56	24	34	3	2	0	127
XVIII	25	4	0	12	34	18	53	5	1	1	128
XIX	26	0	0	3	53	34	6	14	6	0	116
XX	12	0	2	5	6	6	12	3	1	0	35
XXI	10	0	1	14	12	4	7	2	0	0	40
XXII	23	1	6	3	7	18	7	6	1	0	49
XXIII	11	0	1	2	7	0	6	0	0	0	17
XXIV	9	0	0	6	6	0	11	1	0	0	24
XXV	12	0	0	1	11	0	1	0	0	0	13
XXVI	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
TOPLAM	1226	19	518	3564	2315	880	2315	3563	519	18	13712
ortalama	47,15	0,73	19,92	137,08	89,04	33,85	89,04	137,04	19,96	0,69	527,38

Tablo 1, Grafik 3'de görsel olarak ifade edilen sayısal verileri içermektedir. Bu tabloya bakarak bir tabakanın kendinden önceki ve sonraki nesillerle olan ilişkilerini tahlil etmemiz mümkündür.

Grafik 4: Kettâni'ye Göre 9-13 Hicri Asırlarda Hadis Hafızlarının Sayısı

Her ne kadar Ibn Hacer veya Suyuti bazı kaynaklarda son hadis hafızı olarak ta-
nıtılsa da, Kettânî hadis hafızlarının asrımıza kadar varlıklarını sürdürdüklerini şu
şekilde ortaya koymaktadır¹¹:

IX. Hicrî Asır. Süleyman b. İbrahim el-'Alevî el-Yemenî, İbn İbrahim el-Vezîr el-
Yemenî, Et-Takî b. Fehd el-Mekkî, İbn Kutluboğa el-Mısırî el-Hanefî, Ahmed eş-Şer-
cî el-Yemenî, Yahya b. Ebi Bekr el-Âmilî el-Yemenî, Muhammed b. Abdulcelil et-Te-
nîsî.

X. Hicrî Asır. Es-Sehâvî el-Mısırî, Es-Suyutî el-Mısırî, El-Burhan en-Nâcî eş-Şâ-
mî, Usman el-Deymî el-Mısırî, Ed-Deymî es-Sağîr el-Mısırî, Yûsuf b. Şâhin el-Mısırî,
En-Necm b. Fehd el-Mekkî, El-'Iz b. Fehd, El-Burhan el-Kalkaşandî, El-Kastalânî el-
Mısırî, Ed-Devâdî el-Mısırî, Ebu'l-Feth el-İskenderî, İbnü'd-Deyba' el-Yemenî, Mu-
hammed b. Alî eş-Şâmî el-Mısırî, İbn Şemmâ' el-Halebî, Yûsuf b. Abdilhâdî es-Sâli-
hî ed-Dimeşkî, Sakîn el-'Âsımî el-Fâsî, El-Gayfî el-Mısırî,

XI. Hicrî Asır. El-Münâvî el-Mısırî, Muhammed Hicâzî el-Vâiz el-Mısırî, Ahmed el-
Mukri el-Fâsî, Ahmed b. Yusuf el-Fâsî, Abdullah b. Ali b. Tâhir es-Sicilmâsî, En-
Necm el-Gazzî ed-Dimeşkî, El-Bâblî el-Mısırî, İsâ es-Seâlibî el-Mekkî, İbn Süleyman
er-Rudânî, Yahya eş-Şâvî el-Cezâirî Defin-ü Mısır, Farahşâh el-Hindî.

XII. Hicrî Asır. Ez-Zerkânî, el-Mısırî Şârih-u Vehb, Abdullah b. Sâlim el-Basrî el-
Mekkî, Yûsuf el-Hindî, Yahya b. Umer Makbûl el-Ehdel el-Yemenî, İbn Tayyib eş-
Şerkî, İbn İsmâil el-Emîr es-San'ânî, Ebu'l-'Alâ el-İrakî el-Fâsî, Abdulkâdir b. Halîl
el-Medenî, Muhammed el-Buhârî en-Nablûsî, İbn Sünne el-Fulânî es-Sûdânî.

XIII. Hicrî Asır. Ebu'l-Feyz Murtezâ ez-Zebîdî el-Mısırî, El-Celâl es-Sibâi Defin-ü
Mısır, Salih el-Fülânî el-Medenî, İbn Abdisselam en-Nâsırî ed-Der'î, Evrâs el-Mu'as-
kerî el-Cezâirî, Eş-Şevkânî el-Yemenî, 'Âbid es-Sindî el-Medenî, eş-Şeyh es-Senû-
sî Defin-ü Cağbûb.

Her ne kadar günümüzde İslam dünyasının bazı bölgelerinde sekteye uğrasa da
İslam dünyasında hadis rivayeti kesintisiz devam etmektedir. Ancak yeni yetişen
nesillerin bu konuda daha az ilgi gösterdikleri söylenebilir. Asrımızda İslam dünya-
sının farklı bölgelerinde Sünnet'in yaşatılması için çalışmış alimlerden bazılarının
isimlerini şöyleydi:

1. Hindistan: Habiburrahman el-'Azamî, Ebu'l-Vefâ el-Efgânî, Bedüddin er-Râ-
şidî, İrşâdülhak el-Eserî, Muhammed Zekerîyya el-Kandehlevî, Mustafa 'Azamî, Mu-
hammed Hamidullah, v.b. Ayrıca, Halîl Ahmed Seharenqurî, Enver Şah el-Keşmirî,
Şemsülhak Azimabadî, Zafer Ahmed Tehanevî, Mubarek Furi gibi alimleri de zikret-
mek gerekmektedir¹².

¹¹ Abdulhay b. Abdilkebir el-Kettânî, *Fehresu'l-Fehâris ve Mu'cemu'l-Meâcim ve'l-Mesyahât ve'l-Müselâât I-III*, Bey-
rut: Daru'l-Ğarbi'l-İslâmî 1402 H-1982 M, s. 78-79.

¹² Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Özşenel, *Pakistan'da Hadis Çalışmaları*, (Basılmamış Master Tezi) Mar-
mara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 1992.

2. *Mısır*: Ahmed Abdurrahman el-Bennâ es-Sââtî, Ahmed Muhammed Şâkir, Muhammed Fuâd Abdulbâki, v.b.

3. *Şam*: Muhammed Râğîb et-Tabbâh, Abdulfettâh Ebû Güdde, Muhammed Nasıruddin el-Elbânî, Nureddin İtr, Mahmud et-Tahhan, Şuayb el-Arnaut, Abdulkadir el-Arnaut, v.d.

4. *Irak*: Subhi es-Sâmerrâî, Hamdî Abdulmecid es-Selefi, Ekrem Diyâ el-'Umerî, v.b.

5. *Mağrib* (Kuzey Afrika): Ahmed b. Sıddık el-Ğumarî, Abdullah b. Sıddık el-Ğumârî, Muhammed eş-Şazeli en-Neyfer, Fârûk Hamâde, Muhammed Abdulhay el-Kettânî v.b.

6. *Hicaz*: Muhammed Abdurrezzak Hamza, el-Mu'allimî el-Yemânî, Hammâd el-Ensârî, Ahmed Muhammed Nûr Seyf, Abdulaziz b. Bâz, v.b.¹³

7. *Türkiye*: Muhammed Zâhid el-Kevserî dışında uluslar arası alanda Türkiye'nin sesini duyuracak bir hadis alimi çıkmamıştır¹⁴.

8. *Endenozya*: Ebu'l-Feyz Muhammed Yasin b. İsa el-Fâdânî el-Mekki.

Hind	Mısır	Şam	Irak	Mağrib	Hicaz	Endenozya	Türkiye
7	3	7	3	5	5	1	1

Tablo 2: XX. Asırda Önde Gelen Muhaddislerin Coğrafi Dağılımı

¹³ Bkz. Muhammed Abdullah Ebu Su'aylık, *Cuhûd el-Muâsirîn fi Hîdmeti's-Sünne*, s. 31-40.

¹⁴ Zor şartlar altında yaşamış, talebe yetiştirmiş veya eser vermiş olan son dönem hadis alimleri arasında Ahmet Nam ve Bekir Haki Efendi alimlerin isimleri ve hizmetlerini zikretmekte yarar var. Son dönemde Türkiye'den uluslararası alanda ün kazanmış alim çıkmamış olmakla beraber, tercüme ve telif faaliyeti toplumsal taleplere yetersizde olsa cevap vermeye çalışan bir akademisyen-hadisçiler grubu vardır. Zaten zayıflamış olan isnad geleneği XX. asrın başında aniden sona ermiştir ve Ankara'da İlk İlahiyat fakültesinin açıldığı 1950'lerden bu yana hadis çalışmaları modern akademik eğitim ve araştırma usullerini benimseyip uygulama çabası içindedir Türkiye'de son asırda yapılmış olan hadis çalışmaları için bkz. Ünal Yavuz, *Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları*, Samsun : Etüt Yayınları, 1997.

Grafik B: XX. Asırda Üstte Gelen İttihadîlerin Coğrafi Dağılımı

6. Hadis Külliyyatı Sıhhatini Korumasaydı Dinî Birlik Mümkün Olur muydu?

Eğer İslam dünyasının her tarafında tek bir hadis külliyyatı değil de farklı bölgelerde farklı hadis külliyyatları hakim olsaydı, o takdirde Müslüman toplumda bir parçalanma söz konusu olurdu. Nitekim Ehl-i Sünnet ve Şia arasında hadis anlayışları ve saygı gösterdikleri hadis külliyyatı açısından göze çarpan bir farklılık vardır. Sunni dünyada saygı duyulan Kütüb-i Sitte'ye Şii dünyada saygı duyulmaz. Ayrıca Şia imamlarının sözleri de hadis kabul edilir, halbuki Sunniler sadece Hz. Peygamber ve Ashab'a dayanan rivayetleri hadis kabul eder.

Hadis rivayet ağının yapısı asırlar boyunca gelişerek işlevini getirmeye devam etmiştir. Muhaddislerin bütün İslam dünyasını daha etkin bir şekilde ortak bir hafıza etrafında birleştirmelerine katkıda bulunan tekamül safhalarından bazıları şöylece sıralanabilir.

(1) Şifahi rivayetın hakim olduğu bir dönemden yazılı rivayetın hakim olduğu bir döneme geçiş

(2) Şahsi hoca-talebe ilişkisine dayalı eğitimden Darulhadis'lerin açılmasıyla kurumsal eğitime geçiş

(3) Dağınık literatür yerine Kütüb-i Sitte'nin bütün Sünnî dünyada büyük ölçüde kabul edilmesi

(4) Tenkit usulleri konusunda bütün ümmet tarafından kabul edilen standart bir tenkit metodunun ortaya çıkması

Bu tükamül safhaları bir taraftan hadis rivayetini daha standart ve güvenilir hale getirirken diđer yandan hadisin Müslüman toplum üzerindeki inşâî fonksiyonunu daha etkin hale getirmiştir.

Hadis rivayetine nitelik (quality) açısından baktığımızda, rivayetin birkaç seviyede gerçekleştiğini müşahede ederiz:

- (1) Senedin rivayeti,
- (2) Metnin rivayeti,
- (3) Tenkidin ve tenkît metotlarının rivayeti,
- (4) Yorumun ve yorum metotlarının rivayeti,
- (5) Tatbikatın veya amelin rivayeti.

Muhaddisler sadece mekanik bir şekilde hadisleri rivayet etmekle kalmamışlardır. Bir yandan rivayet edilen hadislerin sıhhati konusunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları ararken, diđer yandan hadislerin anlaşılması ve uygulanması konusunda ortaya çıkan meselelerle de uğraşmışlardır. Hadis rivayetinin standart hale gelmesi aynı zamanda o hadislerin yorum ve uygulamalarının standart hale gelmesi manasını da içerir.

Hadislerin yorum ve uygulaması söz konusu olduğunda hadis-fıkıh ilişkisi gündeme gelir. Hadislerin nasıl yorumlanacağı ve uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda takip edilecek yol Usul-i Fıkıh ilminin konusudur. Usul-i Fıkıh aslında sadece Hadisin değil aynı zamanda Kur'an Tefsiri de dahil olmak üzere bütün İslâmî ilimlerin müşterek anlama (tefsir; tevîl veya Batılı ifadesiyle hermeneutik) metodunu içerir. Bu nedenle mustakil bir hadis tevîli metodu aramak gereksizdir. Aynı şekilde, neden müstakil bir hadis yorum metodu yok sorusu da temelsizdir. Çünkü müstakil bir Kur'an yorum metodu da yoktur. İslam alimleri her metin için ayrı ve müstakil bir yorum metodu geliştirmek yerine, bütün metinler için Usul-i Fıkıh'ta vücut bulan ortak bir yorum metodu geliştirmişlerdir. Usul-i Hadis ve Usul-i Tefsir gibi ilimler sadece söz konusu ilimlerin konu edindiği metinlere has bir metot sunmak yerine, o metinlerin nevi şahsına münhasır özelliklerinden dolayı Usul-i Fıkıh'ta ele alınmayan konulara değinirler.

Hadislerin anlaşılması yanında onlarla nasıl amel edileceği de muhaddisler tarafından bilfiil ortaya konulmuştur. Nitekim rivayet ettiği hadislerle amel etmemek, adl yönünden hayati bir problemdir ve raviyi mecruh kılmaya yeterlidir. Çünkü muhaddislere göre hadis rivayeti sadece modern manada akademik bir meslek veya entelektüel bir uğraşı olmayıp, insanın bütün hayatını kapsayan bir hayat tarzıdır. Amel sahibi olmayan bir alimden rivayete asla izin verilmemiştir. Bir muhaddis talebesine sadece teorik olarak bir sözü veya söylemi değil, bir uygulamayı, onun gerisindeki rivayetleri veya kısa ifadesiyle bir hayat tarzını ve dünya görüşünü aktarır.

İşte yukarda saydığımız beş konuda nisbî bile olsa, İslam alimleri arasında top-

lumda da kabul gören müşterek bir tavır ortaya çıkmasaydı, İslam'ın bir din olarak bütünlüğünün sağlanması imkansız hale gelirdi. Asırlar boyunca devam eden bu müşterek hafıza zincirinin günümüzde de aynı seviyelerde eskiden olduğu gibi muhafaza edilip edilmediği ayrı bir çalışma konusudur. Ancak, modernleşme, batılılaşma veya sekülerleşme diye adlandırılan süreçlerin toplumsal hafıza üzerindeki derin tesirleri göz ardı edilemez.

Günümüzde hadis eğitimin giderek akademik bir branş haline gelmesi sonucu isnad zincirinin kopmaya yüz tutması, alimler yerine kitapların veya CD v.b. elektronik medyanın otoritesini artırmıştır. İsnada gerek duymadan akademisyen veya araştırmacılar, herhangi bir konuda olduğu gibi, doğrudan hadis kitaplarına müracaat ederek hadis hakkında malumat edinmeye çalışmaktadırlar. İhtisaslaşmanın bir sonucu olarak, mesela en temel kitap olan Buhari'nin içeriğinden bile habersiz olarak master veya doktora diploması alma söz konusu olabilmektedir.

7. Sonuç

İslam tarihi boyunca ihya hareketleri ve onların öncüleri "bid'atleri reddedip sünnete yeniden dönüş" için çalışmışlardır. Ancak, modern dönemde, Sünnet'e vurgu yapılmadan veya Sünnet dışlanarak "Kur'an'a dönüş" çağrıları ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) yorum ve uygulanmasından arındırılmış bir Kur'an'a dönüş hareketinin İslam toplumlarını geri kalmışlıktan kurtarıp ilerleteceği savunulmuştur. Bu iddiayı ileri sürenler İslam akidesinin Kur'an'a dönmekle tashih edilip hurafelerden kurtulacağını ve böylece kurtuluş ve kalkınma yolunun açılacağını savunurlar¹⁵.

Dolayısıyla, akideyi tashih ederek ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeyi savunan modern ıslahatçı veya selefi hareket temelde yanlış bir çıkış noktası benimsemiştir: (1) Kendinden önceki tecdid ve ihya geleneğinden kopmuştur, (2) kalkınma ve ilerlemeyi yalnızca düşünce ve inançlara bağlayarak tarihi ve sosyolojik olarak savunulamayacak bir ideolojik tavır sergilemişlerdir, (3) Asr-ı saadetten bu yana geçen bütün nesillerin ürünlerini akide açısından sorunlu gördüğünden İslam toplumunu tarihinden koparmaya çalışmıştır. Bu tür ıslah çabalarının en önemli özelliği "icâbî" ve "inşâî" olmaktan ziyade "selbî" ve "tasfiyecî" olmalarıdır; yanlışlara işaret ederler ama doğru alternatif üretemezler.

¹⁵ Halbuki ekonomik kalkınmanın akidenin sahih olması ile doğrudan bir alakası yoktur. Eğer öyle olsaydı teslis gibi son derece irrasyonel bir inanca sahip olan ve dinleri hurafelerle dolu olan Batılı milletler ekonomik olarak kalkınmazdı. Hinduizm ve Budizm gibi dünyayı reddeden akidelere sahip olan Güney Asyalılar medeniyet kuramazdı. Kırılın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanan Japonlar modernleşemezdi. Allah'ın Yakup ile yaptığı güçte yenildiğine inanan Yahudiler dünya piyasalarına hakim olamazdı. Ekonomik kalkınma üzerinde elbette ki bir toplumun dini inançlarının önemli etkisi vardır ama bu etki iddia edildiği gibi doğrudan ve açık değildir ve bir çok başka unsurla birlikte ele alınmalıdır. İnançları doğru olanlar her zaman başarılı olur şeklinde bir kanaat ne İslam'a göre, ne de tarihe göre doğrudur. İnananlar hem doğru inançlara sahip ve hem de fakir ya da mağlup olabilirler. Peygamberler tarihi bunun şahididir.

Buna karşılık tarih boyunca, sünnete dönüşe çağıran mücedditler, toplumsal başarı için sadece akidenin sıhhati değil, ondan daha önemlisi, amelin ve ahlakın sıhhati üzerinde ısrarla durmuşlardır. Bu yaklaşıma göre, sadece inancı değil ameli ve ahlakı düzgün olanlar başarılı olur ve galip gelir. Bu da ancak en genel manada sünnete ittiba ile gerçekleşebilir.

Siyasi bölünmüşlük içinde bulunan İslam dünyası Sünnet ile bağlılığını sürdürürse kültürel birliğini muhafaza etmiş olacaktır. Böylece sömürgecilik döneminde çizilmiş olan siyasi sınırların etkisi sadece siyasi alanla sınırlı kalacak ve söz konusu toplumların semboller dünyasında yer bulamayacaktır. Dünyada devletler ve milletler üstü birliklerin oluşturulması için büyük bir gayret sarf edildiği günümüzde Müslüman toplumlar arasında kültür birliğinin sağlanmasına sünnet önemli katkıda bulunmaktadır. Sünneti yayan veya yaşatanların İslam dünyasında kültür birliğini sağlama gibi bir amaçları olmasa da sonuçta böyle bir durum kendiliğinden ve farkında olunmadan ortaya çıkmaktadır. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak gibi bir gaye ile hareket eden hadis alimlerinin Sünnet'i yayarak herhangi bir ön-planlama veya niyet olmadan müşterek hafızayı inşa edip koruma ve devam ettirme gibi bir sosyal işlevi yerine getirmeleri sosyolojik ifadesiyle "kastedilmeyen bir sonuç" (unintended consequence)dur.

İslam inancı ve ameli bir medeniyet doğurmuştur; yoksa önceden var olan bir medeniyet İslam inancını ve amelinin doğurmuş değildir. Söz konusu inanç ve amel somut haliyle ilk iki nesilde tezahür etmiş mürsel, mevkuf ve maktu' hadislerde kayda geçmiştir. İsnad ismi verilen bir sistem yoluyla, toplumsal hafıza tahrife uğramadan kendini muhafaza etmeyi ve yeni bölge ve nesillere ulaşmayı başarmıştır. Bütün dalgalanmalara rağmen on beş asır boyunca yaşayan bu hafıza zinciri günümüze kadar varlığını ve sosyal hayat üzerindeki inşâî rolünü sürdürmüştür. Bundan sonra da kadim usuller ile çağın teknolojisini birlikte kullanarak kendini yenileyecek ve etki alanını genişletecektir.

Bibliyografya:

- Davie, Grace, *Religion in Europe: A Memory Mutates*, Oxford: Oxford University Press 2000.
- Ebu Su'aylık, Muhammed Abdullah, *Cuhûd el-Muâsırîn fî Hidmeti's-Sünne*,.
- Fueck, J., "The Role of Traditionalism in Islam" in *Studies on Islam*, (Tr. and Ed. Merlin L. Swartz), New York: Oxford University Press 1981.
- Geertz, Clifford, *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*, Chicago: Chicago University Press 1975.
- el-Kettânî, Abdulhay b. Abdülkebir, *Fehresu'l-Fehâris ve Mu'cemu'l-Meâcim ve'l-Meşyahât ve'l-Müselselât I-III*, Beyrut: Daru'l-Ğarbi'l-İslâmî 1402 H-1982 M.
- Léger, Daniel Hervieu, *Religion as a Chain of Memory* (Tr. Simon Lee), Cambridge: Polity Press 2000.
- Özşenel, Mehmet, *Pakistan'da Hadis Çalışmaları*, (Basılmamış Master Tezi) Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 1992.
- Sandıkçı, Kemal, *İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis*, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 1991.
- Süyütî, Celaleddin, *Tabakatu'l-Huffaz*, Beyrut: Daru'l-Buhusi'l-İlmiyye 1998.
- Şentürk, Recep, "Amerika'da Din Sosyolojisinin Son Otuz Yılı", *İslam Araştırmaları Dergisi*, Sayı 2 (1998), s. 91-96.
- Şentürk, Recep, "Social and Literary Structures: How are they Interrelated?", *İLAM Araştırma Dergisi*, c. III, sy. 2 (Temmuz-Aralık 1998).
- Şentürk, Recep, *Narrative Social Structure: Anatomy of the Hadith Transmission Network CE 610-1505*, (Basılmamış Doktora Tezi), Columbia University, New York, Sosyoloji Bölümü 1998.
- Zehabi, Şemseddin Muhammed, *Tezkiretü'l-Huffaz I-V*, (nşr. Zekeriyya Umeyrat), Beyrut: Daru'l-Kütübî'l-İlmiyye 1998.